

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ И РАЗРАВНИВАНИЯ СЕМЕННОГО ВОРОХА КЛЕВЕРА НА КОНВЕЙЕР СУШИЛКИ

Раззаков Тура Холмурадович

– кандидат технических наук, доцент Каршинский инженерно–
экономический институт. Карши, Республика Узбекистан.

Севаров Нодир,

Хусенов Обид

студенты Каршинского инженерно–экономического института.
Карши, Республика Узбекистан.

Аннотация: В статье приведены результаты исследования по определению минимальную величины неровности разравнивания вороха кормовых культур на конвейер сушилки, представлены расчетные выражение уравнение регрессии и критерий Фишера и Стьюдента, а также результаты статистической оценки коэффициентов регрессии.

Ключевые слова: загрузка, разравнивание, семенной ворох, конвейер сушилки, уравнение регрессии, критерия, статистическая оценка коэффициент регрессии, матрица планирования, гипотеза, факторный эксперимент.

Keywords: loading, leveling, seed pile, dryer conveyor, regression equation, criteria, statistical assessment of regression coefficient, planning matrix, hypothesis, factor experiment.

Annotation: The article presents the results of experiments conducted to find the optimal combination of the selected factors having the minimum value of the indicator of the uneven leveling of the pile on the dryer conveyor. In addition, expressions for calculating the regression coefficient, the Fisher and Student criteria, as well as the results of statistical estimates of the regression coefficient are given.

Введение. Для проведения полного факторного эксперимента, исходя из результатов аналитических исследований, были выбраны факторы и их интервалы варьирования. Полный факторный эксперимент с восемью факторами на двух уровнях требует проведения $2^8 = 256$ опытов. Для сокращения числа опытов за счет выявления малозначащих факторов и их исключения из дальнейшего распространения были проведены отсеивающие эксперименты. После проведения отсеивающего эксперимента и отбора наиболее значимых факторов для приближения их к области оптимального сочетания и нахождения наилучших условий для следующих исследований нами применялся метод крутого восхождения по поверхности отклика, основанной на движении из некоторой точки поверхности в направлении оптимума [1,5].

Для отыскания оптимального сочетания выделенных факторов, имеющих минимальную величину показателя неравномерности разравнивания вороха на конвейер сушилки, был проведен эксперимент, включающий 8 опытов, составляющий полуреплику полного факторного

эксперимента вида 2^3 , а также выполнена программа крутого восхождения по поверхности отклика. Эксперимент проводился в трехкратной повторности в рандомизированном порядке. Матрица планирования такого эксперимента была построена по известной методике [2,8,9].

Материалы и методы. По результатам эксперимента были подсчитаны коэффициенты регрессии и проведена их статистическая оценка по зависимости [3].

$$b_o = \frac{\sum_{u=1}^N \bar{Y}_u}{N}; b_i = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \cdot \bar{Y}_u}{N}; b_{ij} = \frac{\sum_{u=1}^N x_{iu} \cdot x_{ij} \cdot \bar{Y}_u}{N}$$

$$S_y^2 = \frac{\sum_{u=1}^N \sum_{i=1}^K (Y_{iu} - Y_u)^2}{N(m-1)}; S_{\epsilon_i} = \sqrt{\frac{S_y^2}{N}}; \pm \Delta b_i = \pm t S_{\epsilon_i}$$

где \bar{Y}_u - среднее значение параметра оптимизации в опыте;

N - количество опытов (число строк в матрице эксперимента);

x_{iu}, x_{ij} - значения факторов в u -м опыте;

m - число повторностей одного опыта (одной строки матрицы плана);

Y_{iu} - значения критерия оптимизации в параллельных опытах (в u -ой строке);

S_{ϵ_i} - квадратическая ошибка коэффициента регрессии;

t - табличное значение t -критерия при числе средней свободы, с которым определялась S_y^2 ;

S_y^2 - дисперсия, характеризующая ошибки опытов в матрице плана.

$b_o = 12,54; b_4 = 0,84; b_5 = +1,52; b_8 = +0,82; b_{45} = +1,50;$

$b_{48} = -0,38; b_{58} = +0,18; S_y^2 = 0,6365; S_{LF} = 0,957;$

$S_{\epsilon_i} = 0,2827; \Delta b_i = \pm 2,12; 0,2817 = 0,5995.$

После определения коэффициентов регрессии была проверена их значимость. Данные для расчета значимости коэффициентов регрессии использованы из таблицы, в которой представлен алгоритм для расчета адекватности представления результатов эксперимента полиномом первой степени.

Сравнивая абсолютные значения коэффициентов регрессии (b_i) сабсолютной величиной их доверительного интервала (Δb_i), приходим к выводу, что существенное влияние на критерий оптимизации оказывает не только линейные эффекты, но и их парные взаимодействия.

Для проверки адекватности представленных результатов эксперимента полиномом первой степени необходимо определить расчетное значение

критерия Фишера и сравнить его с табличным. Расчетное значение критерия Фишера определяем по формуле [1].

$$F_p = \frac{S_{LF}^2}{S_y^2},$$

где S_{LF} - дисперсия неадекватности математической модели;

F_p - расчетный критерий Фишера.

S_{LF} определялась по формуле

$$S_{LF} = \frac{\sum_{u=1}^N \left(\bar{Y}_u - \hat{Y}_u \right)^2}{N - (K + 1)},$$

где \hat{Y} - теоретическое значение параметра оптимизации в

u -м опыте;

K - число факторов.

Табличное значение F – критерия, равное 5,0, выбиралось из таблиц [1] для числа степеней свободы $f_1 = N - m - 1 = 4$ и числе степеней свободы знаменателя

$$f_2 = N(K - 1) = 16$$

Для удобства все вычисления по оценке адекватности сведены в приложение 12, составленное с учетом рекомендаций [1]. Используя данные этого приложения, нетрудно установить, что $S_{LF} = 0,957$.

Тогда $F_p = 1,504$.

Результаты и обсуждение. Табличное значение критерия Фишера для 5%-ного уровня значимости $F_{0,05} = 3,0$ превышает величину оптимального значения этого критерия, поэтому гипотезу об адекватности линейной модели можно было бы принять. Однако для такого решения необходима проверка по второму критерию – нуль-гипотеза [2,3,5]. Для этого в центре эксперимента были поставлены дополнительно 9-ой и 10-й опыты. Результаты расчета среднего значения критерия оптимизации в двух этих опытах оказались равными $Y_0 = 12,51$. Нуль-гипотеза принимается, если разность $e_o - \bar{Y}_o$ не превышает ошибки эксперимента. Дисперсия ошибки эксперимента равна $S_y^2 = 0,6365$. Значимость этого различия проверяется по критерию Стьюдента (t – критерию) [1].

$$t_{расч} = \frac{(e_o - Y_o) \sqrt{N}}{\sqrt{S_y^2}} = 0,106$$

где Y_o - среднее значение критерия оптимизации по опытам в центре

эксперимента.

Табличное значение t -критерия при числе степеней свободы 16 для 0,05 уровня значимости равно 2,12, а расчетное значение составит $t_p = 0,106$. В результате сравнения значения t -критерия заключаем, что разность $\bar{v}_o - \bar{V}_o$ недостоверна, гипотезу об адекватности линейной модели по второму критерию можно было бы принять. Однако парное взаимодействие v_{45} оказалось значимым; следовательно, изучаемый процесс нельзя описать линейной моделью. Согласно [4,6,7] линейная модель не является адекватной, если оказался значим хотя бы один из эффектов взаимодействия.

На основании изложенного приходим к заключению, что для описания результатов эксперимента линейная модель не может быть принята, поэтому в дальнейших исследованиях с целью изучения и описания области оптимума линейного приближения недостаточно. Необходимо использовать планирование второго порядка, позволяющее получить представление о функции отклика с помощью полиномов второй степени.

Перед описанием изучаемого процесса моделью более высокого порядка необходимо вначале произвести крутое восхождение в область оптимума, для чего были поставлены дополнительные опыты, результаты которых представлены в нижней части матрицы. В качестве единичного шага было выбрано изменение величины скорости подачи материала (фактор X_5), так как при этом значение коэффициента регрессии имеет наибольшее абсолютное значение по сравнению с другими. Величина единичного шага по другим факторам принималась пропорциональной величине принятого шага фактора X_5 . Так как определялись параметры области оптимума, соответствующие минимальной величине параметра оптимизации, то шаговый процесс движения осуществления со знаками, сменными на обратные [1,2,4].

Заключение. Проведенные опыты по программе крутого восхождения показали, что нулевая точка дала наилучшие результаты, при этом неравномерность разравнивания вороха составляла 9,50%, т.е. имеет самое минимальное значение. Дальнейший шаговый процесс в соответствии с программой приводит к росту параметра оптимизации. Результаты крутого восхождения дают основание предполагать, что выбранный ранее центр эксперимента находится вблизи области оптимума.

В связи с этим центр эксперимента был оставлен прежним. Справедливость этого вывода подтверждает также анализ знаков и абсолютных величин коэффициентов регрессии. Интервал варьирования факторов и центр эксперимента выбраны правильно, так как абсолютные величины коэффициентов регрессии при факторах соизмеримы, при этом два из них имеют знак (+), а один – знак (-).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Мельников С.В., Алешкин В.Р., Роцин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов.- Л.: Колос, 1980.- 168 с.
2. Раззаков Т.Х. Дозирование слоя вороха клевера в конвейерные сушилки и обоснование параметров загрузчика. Дисс. канд. техн. наук. – Горки, 1988.- 210.
3. Раззаков Т.Х., Эргашев Г.Х., Топштемиров С.Ж. Анализ процесса взаимодействия рабочего органа загрузчика с массой вороха трав// “Наука, техника и образование”. Научный журнал. -№2(77).Россия. -2021 –С.21-25
4. Т.Х. Razzokov, S.J. Toshtemirov, Sh.A. Latipov. Physico-mechanical properties of seed pile of fodder crops // CONMECHYDRO – 2022 E3S Web of Conferences 365, 04027 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504027>
5. I.J. Toirov, Z.L. Batirov, T. Razzakov. Physical and mechanical properties of anaerobic sealants // CONMECHYDRO – 2023 E3S Web of Conferences 401, 03015 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103015>
6. A. Kiyamov, M. Khakimova, M. Ochilova, T. Razzakov, F. Begimkulov. Roller-combing machine for preparation of combs // AGRITECH-VIII 2023 E3S Web of Conferences 390, 01037 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339001037>
7. Khudayarov B., Mardonov Sh., Rashidov N., Sodikov X and Baratov D. Ripper for processing slope field // E3S Web of Conferences 264, 04034 (2021). – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404034
8. Mamatov F., Umurzakov U., Mirzaev B., Rashidov N., Eshchanova G and Avazov I. Physical-mechanical and technological properties of eroded soils // E3S Web of Conferences 264, 04065 (2021). – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404065.
9. Aldoshin N, Mamatov F, Ismailov I and Ergashov G 2020 *In Proceedings: 19th International Conference on Engineering for Rural development, Jelgava*, 19 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339004036>
10. Badalov S.M., Chorjeva D.N., Rakhmatov D.B. Egatsiz tekis shudgorlaydigan plug// “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali. – Toshkent, 2022. – № . – B. 638-640.
11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
15. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

18. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
19. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
21. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
22. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
23. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
24. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
25. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
26. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
27. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
28. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
29. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
30. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
31. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
32. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
33. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
34. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).